

YASIDA ZAMONAVIY YO'L O'LCHOVCHI VOSITALARINI QO'LLASH.

Tadjibayev Sherzod Amirqulovich

Temir yo'l muhandisligi kafedراس dotsent v.b

Ilashev Nurziyod Sobit o'g'li

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429511>

Annotatsiya: Bugungi kunda yo'ning texnik parametrlari o'lchashda Yevropa jumladan Rossiya temir yo'llarida zamonaviy yo'l o'lchovchi vositalar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa tezyurar va yuqori tezyurar poyezdlar xarakterlanadigan uchastkalarda zamonaviy yo'l o'lchovchi vositalarni qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Kalit so'zlar: temir yo'lar, loyiha, ta'mirlash, ko'nikmalar, korxonalar, bino, inshoot, yo'l infratuzilmasi texnik parametrlari, elektron yo'l shablони, strelkali o'tkazgichlar, koordinata, iz kengligi, yo'l o'lchovchi vagonlar.

Poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlashda yo'lni texnik holatini nazorat qilib borish, uni monitoring qilish temir yo'l masofasining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Yo'l ustasi va yo'l brigadrlari temir yo'lni joriy saqlash yo'riqnomasi bo'yicha yo'l ustasi o'ziga birlashtirilgan okolotkadagi yo'l va strelkali o'tkazgichlarning xolatini bir oyda ikki marta yo'l brigadri esa o'ziga birlashtirilgan bo'linmani bir oyda to'rt marta yo'l shablони yordamida o'lchab chiqish kerak. Bitta okolotkaning uzunligi 15-18 km, bo'linmaning uzunligi esa 7-9 km ni tashkil qiladi. Undan tashqari strelkali o'tkazgichlar va stansiya yo'llari ham okolotka tarkibiga kiradi. O'lchangan ma'lumotlar PU-28 va PU-29 kitobiga kiritiladi. Bundan ko'rinib turibdiki yo'l va strelkali o'tkazgichlarning o'lchashga anchagina vaqt sarflanadi.

Yo'l o'lchovchi vositalarning eng oddiy turi bu yo'l shablони (putevoy shablon SUP) hisoblanadi. Yo'l shablони yordamida yo'l va strelka o'tkazgichning quyidagi parametrlarini o'lchash mumkin yani:

- iz kengligi: 1515...1560 mm;
- rels izlarining balandlik bo'yicha o'zaro joylashishi (uroven): - 160...+160 mm.

Strelkali o'tkazgichlarda iz kengli va urovendan tashkari metal qismlarining yemirilishini krestovina kismida ariqcha (jelob) larning o'lchamlari, o'tkazuvchi egriliklarda ordinata kattalikasi o'lchanishi kerak. Bu tekshirishlarni yo'l shablонidan tashqari shtangensirkul va boshqa o'lchov vositalardan foydalaniladi.

Bugungi kunda yo'ning texnik parametrlarin o'lchashda Yevropa jumladan Rossiya temir yo'llarida zamonaviy yo'l o'lchovchi vositalar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa tezyurar va yuqori tezyurar poyezdlar xarakatlanadigan uchastkalarda zamonaviy yo'l o'lchovchi vositalarni qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Kompyuter va informatsion texnologiyalar rivojlangan hozirgi davrda hamma sohalar raqamli tizimga o'tmoqda. Shu jumladan yo'l o'lchovchi vositalarning ham elektron tizimda ishlaydigan anologlari allaqachon yaratilgan va amaliyotda keng qo'llanib kelinmoqda.

Elektron yo'l shablони (EYSH) shular jumlasidandir. Elektron yo'l shablони oddiy yo'l shablонiga nisbatan bir qancha qulaylik va imkoniyatlarga ega. Ya'ni:

- ma'lumotlarni mobil qurilma yoki kompyuterga uzatish va qayta ishlash imkoniyati
- o'lchanayotgan inshootning avtomatik koordinata va joyini aniqlaydi. Masalan (strelkali o'tkazgichda: ostryak og'zi, ostryak o'zagi, krestovina serdechnigi va x.k.)
- o'lchanayotgan joyni ГПС yordamida aniqlaydi.
- me'yordan chekingan kamchiliklarni aniklaydi.

Elektron yo'l shablони yo'l va strelkali o'tkazgichlarning quyidagi parametrlarini o'lchaydi:

- iz kengligi: 1505...1560 mm;
- uroven: -160...+160 mm;
- krestovina va kontrrelsning ariqlari kengligi: 40...100 mm;
- o'tkazuvchi egrilikda xar xil kesimida ordinata kattaliklari: 100...1500 mm;
- serdechnikning ishchi qirrasidan kontrrelsning ishchi qirrasigacha bo'lgan masofa: 1460...1500 mm;
- usovikning ishchi qirrasidan kontrrelsning ishchi qirrasigacha bo'lgan masofa: 1420...1460 mm;
- serdechnik va usoviklarning vertikal yemirilishi: 0...20 mm;
- rels kallagining yonlama yemirilishi: 0...20 mm;
- ostryakning qarshisidagi rama relsdan yoki harakatlanuvchi serdechnikli krestovinaning qarshisidagi usovikdan pasayishi: 0...35 mm.

Poyezdlar xarakati xavfsizligini ta'minlashda yo'lni texnik holatini nazorat qilib borish uni monitoring qilish temir yo'l masofasining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Ma'lumki temir yo'l masofasida ishchilarga haq to'lashda yo'l va strelkali o'tkazgichlarning soz va belgilangan me'yorda bo'lishi va yo'l bahosi asosiy

mezon hisoblanadi. Yo'l va strelkali o'tkazgichlarning holatini baholashda yo'l o'lchovchi aravachalarining ham o'z o'rnini bor.

XIX asr oxirlarida yani 1897-yilda Rossiyalik injener I.N.Livchak tomonidan dastlabki yo'l o'lchovchi aravacha yaratilib uning konstruksiyasi juda ham oddiy bo'lgan. Bu aravachalar uch g'ildirakdan iborat bo'lib faqatgina iz kengligi va rels izlarining balandlik buyicha o'zaro joylashishini o'lchagan. O'lchangan natijalar maxsus qog'oz lentaga qayd qilingan. XX asrning 70-yillarigacha temir yo'llarni nazorat qilish yo'l o'lchagich aravachalar zimmasiga to'g'ri kelgan. Keyinchalik aravachalar o'rnini zamonaviy konstruksiyali yo'l o'lchagich vagonlari egalladi. Lekin bugungi kunga kelib ham yo'l o'lchovchi aravachalarning ahamiyati yo'qolmagan. Dastlabki yo'l o'lchovchi aravachalar mexanik konstruksiyali bo'lgan bo'lsa bugungi kunga kelib zamonaviy raqamli yo'l o'lchovchi aravachalar paydo bo'ldi.

Bugungi kundagi raqamli yo'l o'lchovchi aravachalar o'lchangan ma'lumotlarni yozib borish uchun mikroprotsessorli blok va raqamli monitordan iborat bo'lib yo'lning joriy kordinatalari va rels koleyasining geometrik parametrlari - iz kengligi va rels izlarining balandlik buyicha o'zaro joylashuvini o'lchaydi.

Raqamli yo'l o'lchovchi aravachalar quyidagi imkoniyatlarga ega:

- olingan natijalarni o'z xotirasida saqlaydi (100 kmgacha);
- olingan natijalarni noutbuk yoki kompyuterga o'tkazib borish va ularni taxlil qilish imkoniyati;
- katta hajmli yo'l ta'mirlaridan (ko'tarma ta'mir, o'rtacha ta'mir, yalpi shpal almatirish va x.k.) keyin yo'lning holatini tekshirish imkoniyati;
- yo'l o'lchovchi aravachalar konstruksiyasining soddaligi va foydalanishda qulayligi;
- har qanday ob-havo haroratida foydalanish imkoniyati: -200S ... +500S .

Yo'lning xolatini umumiy nazorat qiluvchi va yo'lga baho beruvchi vositalar yo'l o'lchovchi vagonlar bo'lib rels koleyasi holatini dinamik yuklama ostida yalpi tekshirishga mo'ljallangan.

Hozirgi kunda "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tasarufidagi yo'llarni nazorat qilishda ikkita yo'l o'lchovchi vagonlar mavjud bo'lib bu vagonlar tasdiqlangan grafik asosida yo'lni nazorat qiladi. Bulardan birinchisi PS-006 yo'l o'lchovchi vagoni bo'lib SNII-2 tizimida ishlaydi. Ikkinchisi №106 yo'l o'lchovchi vagoni bo'lib SNII-4 tizimida ishlaydi. №106 yo'l o'lchovchi vagoni 2014-yilda keltirilgan bo'lib asosan tezyurar uchastkalarga mo'ljallangan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki temir yo'l izini soz holatda ushlab turish uchun yo'l o'lchovchi vositalarining o'rni katta. Zamonaviy elektron yo'l o'lchovchi shablonlari quyidagi afzalliklarga ega:

- olingan natijalarni qurilmalarda (kompyuter, mobil telefon, fleshka, disk) saqlash imkoniyati.
- olingan natijalarni taxlil qilish buning asosida oylik, yillik hisobot va statistik ma'lumotlar tayyorlash imkoniyati.
- bir nechta asbob orqali amalga oshiriladigan o'lchashlarni elektron yo'l shabloni orqali amalga oshirish imkoniyati.

Elektron yo'l shabloni kamchiligi:

- katta miqdorda (Yo'l xo'jaligi bo'yicha taxminan 800 dona) talab etiladi;
- narxining oddiy yo'l o'lchovchi shablona nisbatan yuqoriligi;
- doimiy ravishda quvvatlash zaruriyati.

Zamonaviy raqamli yo'l o'lchovchi aravachalari quyidagi afzalliklarga ega:

- yo'l o'lchovchi vagoni o'tishidan oldin yo'lni xolatini tekshirish va aniqlangan kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish imkoniyati;
- yo'lni doimiy nazorat qilish imkoniyati;
- olingan natijalarni saqlash, taxlil qilish orqali oylik, yillik xisobot va statistik ma'lumotlar tayyorlash imkoniyati.

Raqamli yo'l o'lchovchi aravachalarining kamchiligi:

- xar bir yo'l o'lchovchi aravachalari uchun qo'shimcha operator shtat birligi ajratish zaruriyati;
- doimiy ravishda yo'lni o'lchash vaqtida poyezdlar xarakati va ishchilar xavfsizligin ta'minlash maqsadida oldindan ogoxlantirish berish zaruriyati.
- Yo'l xo'jaligi bo'yicha yo'lning xolatin diagnostika va monitoring qilib borish uchun markazlashgan tarmoq tashkil qilish va bu tarmoqqa barcha temir yo'l masofalarini birlashtirish.
- Yo'l o'lchovchi vagonlarini ГПС tarmog'iga ulash va aniqlangan kamchiliklarni bir vaqtning o'zida onlayn tarzda markazlashgan tarmoqqa va temir yo'l masofasi boshlig'i, yo'l masofasi boshlig'i o'rinbosarlari, yo'l ustasi mobil telefonlariga uzatish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).
2. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND

METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.

3. Mikhailovna, M. M., Uglu, M. E. I., & Uglu, K. J. J. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES WHEN PERFORMING WEIGHING CALCULATIONS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(6), 44-46.

4. Amirkulovich, T. S. (2023, May). APPLICATION OF MODERN SMALL MECHANISMS IN RAILWAY TRACK REPAIR. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 172-176).

5. Shohjaxon Maxamadro'zi o'g, U., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'L TRANSPORTIDA BINO VA INSHOOTLAR QURILISHI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 234-237).

6. Begali o'g'li, A. E., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'LLAR QURILISHIDA BETON VA TEMIRBETON VAZIFALARI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 246-249).

7. Pirnazarov, G. U. F. (2023). KO 'NDALANG KESIMI TRAPETSIYASIMON BO 'LGAN TEMIR BETON TUTASH BALKALARNI HARAKATLANUVCHI YUKKA HISOBLASH. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(5), 29-34.

8. Tursunnazar o'g'li, O. J., & Ilhom o'g'li, M. E. (2023, May). ODDIY FERMA STERJENLARIDA QO'ZG'ALMAS YUKLAR TA'SIRIDAN ZO'RIQISHLARNI TOPISH, ODDIY FERMA STERJENLARIDAGI ZO'RIQISHLARI UCHUN TA'SIR CHIZIQLAR QURISH VA ULARNI BERILGAN YUK BILAN YUKLASH. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 262-268).

